

NAVOIY ASARLARIDA QALAM LEKSEMASI

Bakirova Iroda Yuldashevna

Mirzo Ulug‘bek tumani 190-sonli ayrim fanlari chuqur o‘qitiladigan sinflari mavjud umumiy
o‘rta ta‘lim maktabining 1-toifali o‘zbek tili o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11237345>

Annotatsiya. Maqolada qalam so‘zining Alisher Navoiy ijodida qo‘llanilishi, uning turli variantlari va ushbu leksema asosida yasalgan birliklar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: qalam, qamish, kotib, xattot, arab tili, fors tili.

Аннотация. В статье рассматриваются разные значения лексемы калам в произведениях Алишера Навои. В работе приведён ряд языковых единиц, образованных на базе этого слова.

Ключевые слова: карандаш, камыш, катиб (писец, секретарь в государственном диване), каллиграф, арабский язык, персидский язык.

Annotation. The article considers the usage, meanings, and synonyms of words in the works of the great poet Alisher Navoi. There are also some words combinations with the word kalam. The author’s point of view is expressed in the logical order.

Keywords: pensil, reed, scribe, calligrapher, Arabic, Persian.

Alisher Navoiy asarlarida e‘tibordan chetda qolgan mavzu yo‘q, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Jumladan, ijod ahli, xususan, kotib va xattotlarning asosiy yozuv quroli – qalam leksemasining Alisher Navoiy asarlarida qo‘llanilishi bo‘yicha jiddiy va batafsil tadqiqot ishlarini olib borish mumkin. Muqaddas kitob - Quro‘ni Karimning 68 - “Qalam surasi”da qalam haqida so‘z boradi. “Navro‘znoma” asarining alohida faslini Umar Hayyom qalam va uning xosiyati ta‘rifiga bag‘ishlagan. Xalifa Ma‘mun qalam haqida shunday deydi: Qalamga Allohning marhamati bo‘lsin. Mening boshim mamlakatni qalamsiz qanday idora qiladi?U mukofot va maoshga intilmay, irodaga xizmat qiladi. Uning oqligi qorong‘ulashtiradi, uning qoraligi esa munavvar etadi. (1, 37). Alisher Navoiy “Mahbub ul- qulub” asarining 17-faslida kotiblarni zikr etib, ularning ijtimoiy-siyosiy mavqeyi haqida quyidagilarni bitadi: “Kotib shuaro so‘zining varaqnigoridur va so‘z maxzanining xazonadori. Xozin hunari amonat bo‘lur va tasarrufi xiyonat bo‘lur” (2, 26).

Qalam leksemasi asli yunonchadir. U “qamish” degan ma‘noni anglatadi. Arab tili orqali kirib kelgan bu so‘z bir necha ma‘nolarda qo‘llanilgan: 1) qalam, qamishqalam; 2) uslub, xat, yozuv; 3) maqola, paragraf, qayd; 4) byuro, bo‘lim; 5) chiziq, yo‘l; 6) tarsaqi (3, 657). Shuningdek, qalamning “kesmoq” ma‘nosi ham mavjud. Qalam leksemasining “kesmoq” ma‘nosi asosida daraxtning kesilgan novdasini ifodalovchi qalamcha leksemasi yasalgan. Arab tilida bir necha ma‘noga ega bo‘lgan qalam leksemasi hozirgi o‘zbek adabiy tilida asosan yozuv quroli – qalamni ifodalaydi.

Navoiy asarlarining deyarli har birida qalam haqida so‘z yuritilgan, shoir ba‘zan unga fasllar ham bag‘ishlaydi. Ta‘rif-maqtovlar zamirida Navoiyning orzu-istagi mujassam. Qalamning hamisha foydali va ezgu maqsadlar uchun xizmat qilishini istagan shoir “Farhod va Shirin” dostonining qalam ta‘rifiga bag‘ishlangan bobini shunday boshlaydi:

Qalamkim rahnavardi tezrakdur,

Azaldin manzili favqul-falakdur (4, 26).

Shoir o‘z asarlarida mazkur so‘zning arab va fors tillaridagi variantlaridan, xususan, so‘zning forscha xoma hamda kilk singari ifodalaridan keng foydalangan. Masalan: Hazrat Shayx Abubakr

Muaddabg‘aki, farzandlarining adibi erdi, dedikim, davot va **qalam** keltur va qog‘ozki, Abu Solih uchun bir nima bitayli! (5, 212-213); yoki:

Qo‘ptiyu oldi qog‘azu **xoma**,
Yozdi xaylig‘a bu sifat noma (6, 150);
Kilkni chun varaq nigor etayin
Oncha a‘juba oshkor etayin (6,58).

Shoir qalamni ta‘riflaganida, uni oddiy qamishdan tayyorlanganligini esga oladi. Qamishdan shakar olish mumkin, lekin bu qamishdan tayyorlangan qalam - gavhar, u teran ma‘noli, yoqimli so‘zlarni bitdi:

Qalam bahri kafida turfa ishdur,
Magar daryo aro butgan qamishdur.
Ajab ermas qamish bo‘lmog‘ shakarrez,
Va lekin bu qamish bo‘lmish guharrez (4, 32).

Qalam ichi so‘z do‘koniga o‘xshaydi, uning ichidan go‘zal so‘zlar olamga sochiladi:

Uchidan ham guhar olamg‘a sochib,
Ichindin ham shakar do‘koni ochib (4, 33).

Shoir qalamning uchini ifodalashda forscha nug (no‘g), arabcha sinon turkiycha bosh, til kabi leksemalarni aralash qo‘llagan:

Kilki no‘gini naqsh etarda varaq,
Nukta aylab chuchukligidan shaq.
Kilki no‘gidagi ravon duda,
Shakaroludu mushkanduda (6, 37);
Nasib etti aylab seni marzon,
Sinoni qalam birla tig‘i zabon (7, 58);
Raqam azmig‘a yo‘ng‘ach **xoma boshin**,
Atorid yig‘di sochilg‘on taroshin (4, 42).

Navoiy asarlarida qalamning “yozuv”, “xat turi” ma‘nolarida ifodalaganini uchratish mumkin, jumladan: ...**yetti qalam** bilan xatni xub bitar erdi va ham mullo va ham hofizki, Qur‘oni majidni yetti qiroat bilan bilur va o‘qur erdi va ham kotib va ham shoir va ham maoliy erdi (8, 59). Ma‘lumki, arab tilida yetti xil yozuv tiri mavjud: suls, nasx, muhaqqaq, rayhoni, taqvi‘, riqo‘ va ta‘liq. Ushbu misolda yetti qalam deyilganda, sanab o‘tilgan yetti xil yozuv nazarda tutilgan.

Qalamning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ahamiyati, qudrati, imkoniyatini alohida ta‘kidlagan Navoiy qalam so‘zi bilan birikib yasalgan leksik birliklardan foydalanadi: **durbor qalam**- dur kabi qiymatli nozik, nafis so‘zlar yozuvchi qalam; **muborak qalam**-tabarruk qalam; **naqqoshi chobuk qalam**- naqsh soluvchi chaqqon qalam. Shuningdek, **ammol qalam** -ish ko‘ruvchi, amal qiluvchi qalam, **qazo qalami**-taqdir qalami kabi qalamning boshqa sifatleri aks etgan ta‘riflarni davom ettirish mumkin.

Qalam leksik birligi yangi leksemalar yasalishi uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Xususan, qalamzan, qalamkash (yozuvchi, kotib), qalamdon (qalam solinadigan idish), qalamtarosh (qalam uchini tarashlashda ishlatiladigan maxsus pichoq), qalamgun (qalam rangli, qora), qalamrav (mulk, bir podshoh qo‘li ostidagi mamlakat, yer), yakqalam (yalpisiga bir hukm, farmon ostidagi birlashish) kabilar shular jumlasidandir. Shoir qalam ahliga bergan ta‘rif-madhlarda, qalam ahliga ham murojaat etib, qalamni faqat rostlik, ezgulik, yaxshilik, go‘zallik uchun xizmat qildirishga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Umar Xayyom. Navro‘znoma. – T.: Mehnat, 1990.
2. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 14 - tom. – T.: Fan, 1998.
3. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. - Москва, 1977.
4. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 8 - tom. – T.: Fan, 1991.
5. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 17 - tom. – T.: Fan, 2001.
6. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 10 - tom. – T.: Fan, 1992.
7. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 11 - tom. – T.: Fan, 1993.
8. Alisher Navoiy. 20 tomlik. 13 - tom. – T.: Fan, 1997.